

ХОТИН-ҚИЗЛАР СПОРТИНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Сарвиноз Омонова

Қарши ДУ мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6334578>

Аннотация: Ўзбекистонда спортни ривожлантириш, аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, айниқса ўсиб келаётган ёш авлодни, хотин-қизларни жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Мақолада ушбу масалалар таҳлилий баён этилади.

Калит сўзлар: спорт, жаҳон ареналари, Зулфия номидаги Давлат мукофоти, бадминтон, шахмат, шашка, бадий гимнастика

Бугунги кунда ҳукуратимиз раҳбарияти томонидан спортга бўлган эътибор юқори бўлганлиги боис жаҳон ареналарида мамлакатимиз спортчи аёллар эришаётган муваффақиятлари улкандир. Мустақиллик туфайли жуда кўп имкониятларга эга бўлдик. Шунга муносиб ҳаракат қилиш, ҳамма жабҳаларда ютуқларимизни янада кўпайтириб бориш биз учун ҳам фарз, ҳам қарзидир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг хотин-қизларга кўрсатаётган ғамхўрлиги туфайли уларнинг саломатлигини тиклаш, мустаҳкамлаш ва ҳимоя қилишнинг муҳим омилларидан бўлган спортнинг бадий гимнастика турига муносабат мустақиллик йилларида тубдан ўзгарди. Зеро, спорт – ҳамжиҳатлик, дўстлик, эзгулик элчиси, етуклик рамзидир.

“Биз мамлакатимизда истиқомат қилаётган 17 миллиондан зиёд оа сингилларимиз, қизларимиз, онахон ва момоларимизга муносиб шароит яратиб бериш учун барча имкониятларни ишга солишимиз лозим” – деди Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ўзининг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида.¹

Ўзбекистон Республикаси Президенти ўз сўзини давом эттириб, Олий ўқув юртларига қабул қилишда эҳтиёманд оилалар қизлари учун грантлар сонини 2 баробарга кўпайтирилиши ва 2 мингтага етказилиши, аъло баҳоларга ўқиётган, ижтимоий ҳимояга муҳтож қизлар учун махсус стипендиялар жорий этилишини таъкидлаб ўтди.²

Маълумки, ижтимоий турмуш ва маданий ҳаётимизда аёлларнинг ўрни беқиёс ва катта аҳамият касб этмоқда. Қадимги аждодлар маданиятини эслаш, ўтган улуғ зотлар руҳини шод этиш мақсадида “Аёллар йили” га бағишлаб 1999 йилда Жиззахда, 2001 йилда Шаҳрисабзда (Қашқадарё вилояти) “Тўмарис ўйинлари” Республика фестивали ташкил этилди. Ҳар йили хотин-қизларнинг 8 март байрамига бағишлаб ўтказиладиган аёллар спорти декадаси ўтказиш анъанага айланиб бормоқда. Стол тенниси, бадминтон, шахмат, шашка, бадий гимнастика ва енгил атлетика спорт турлари бўйича 1 миллиондан ошиқ хотин-қизлар фаол иштирок этмоқда.

Охирги йилларда кўплаб бадий гимнастикачи хотин-қизлар халқаро

¹Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 29 декабрь. www.president.uz

²Ўша манба.

мусобақаларда яхши натижаларни қўлга киритмоқда. Бундай жараён миллий спорт маданиятимизни бойитишга хизмат қилмоқда. Оксана Чусовитина, Ларина Мухитдиновалар жаҳон спорти юлдузларига айланмоқда.

2005 йилдан мамлакатимизда гимнастрада спорт тури иш бошлади. Унинг асосий фаолияти барча ёшдаги хотин-қизларнинг оммавий гимнастика чиқишларидан иборат бўлиб, бадиий спорт ва умумий гимнастика машқлари ва ҳаракатларини ўзида мужассамлаштирган.

Кўплаб спорт федерациялари хотин-қизлар учун махсус курслар ташкил этиб, жойларда шу спорт турини ривожлантириш учун йўриқчиларни (инструктор) тайёрламоқда³. Бу ўз - навбатида қизлар спортининг ривожланишига ва оммалашшига сабаб бўлмоқда.

Бугунги кунда спорт билан мунтазам шуғулланаётган хотин-қизлар салкам эллик фоизни ташкил этаётгани, профессионал спортчиларимиз сафида улар сони тобора кенгайиб бораётгани, ўтган давр мобайнида 44 нафар қиз айнан мазкур соҳадаги ютуқлари учун Зулфия номидаги Давлат мукофотига сазовор бўлгани бу борада олиб борилаётган ишларнинг яққол тасдиғидир.

Муҳим томонлардан бири шундаки, Республика Халқ таълими вазирлиги ҳузурида «Болалар спортини ривожлантириш жамғармаси» фаолият кўрсатиб келмоқда.

Юртимизда спортни ривожлантириш, аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, айниқса ўсиб келаётган ёш авлодни, хотин-қизларни жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш, ёш спортчиларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш давлатимиз сиёсатининг устивор йўналишларидандир.

Мамлакатимизнинг барча ҳудудларида, жумладан, чекка қишлоқларида ҳам замонавий спорт мажмуалари бунёд этишга, аҳоли орасида жисмоний тарбия ва спорт қўламини янада оширишга, айниқса, хотин-қизларни жалб этиш, машғулотлар жараёни учун юқори малакали аёл кадрлар тайёрлашга катта эътибор қаратилмоқда.

Шунингдек, Юртбошимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2016-йил 7-ноябрдаги “Ўзбекистон Республикасида спортнинг гимнастика турларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016-йил 18-ноябрдаги “Гимнастика бўйича болалар-ўсмирлар ихтисослаштирилган республика олимпия захираси спорт мактаби фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарорлари ижроси юзасидан федерациямиз қатор вазирлик ва ташкилотлар билан ҳамкорликда изчил ишлар олиб бормоқда.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев ташаббуси билан ишлаб чиқилган ва 2017 йил 7 февралда тасдиқланган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устивор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида оналик ва болаликни муҳофаза этиш,...аёллар ва қизларнинг саломатлигини мустаҳкамлаш, улар орасида жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш билан боғлиқ чора тадбирлар қамраб олинган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги “Жисмоний

³ Ўзбекистон гимнастика ва синхрон сузиш федерациялари амалиётидан.

тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5368 сонли фармони ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 мартдаги “Футболни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3610 қарори мамлакатимиз жисмоний тарбия ва спорт соҳаси, жумладан юртимиз футбол мутасаддилари учун улкан имкониятларни яратиб берди. Ушбу қарор ва фармонларни ижроси ўлароқ юртимиз спорти, айниқса футболда истиқболли ўзгаришлар амалга оширилмоқда.

Хусусан, 2015 йил 4 сентябрда “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг янги таҳрирда қабул қилингани соҳа ривожини янги босқичга кўтарди, десак муболаға бўлмайди⁴.

Фарзандларимиз, ёш авлодимизни болалигидан бошлаб спорт билан ошно қилиш, уларнинг қалбида спортга ҳавас ва меҳр уйғотиш, уларни жисмоний ва маънавий жиҳатдан баркамол этиб тарбиялаш долзарб вазифалардан бири.

Хулоса қилиб айганда, давлатимиз хотин-қизлар ва болалар спортини ривожлантиришга бадий гимнастикага қаратаётган эътибори туфайли, жамиятимизда соғлом турмуш тарзи - ҳаёт тарзига айланиб бормоқда.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича “Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 2017 йил 7-февралдаги фармони. Т., Халқ сўзи газетаси 2017 йил 8 февралдаги 28 (6722)-сони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 29 декабрь. www.president.uz
3. Ўзбекистон гимнастика ва синхрон сузиш федерациялари амалиётидан.

⁴Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича “Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 2017 йил 7-февралдаги фармони. Т., Халқсўзигазетаси 2017 йил 8 февралдаги 28 (6722)-сони.